

УДК: 631.331

СЕКЦИЯЛИ СЕЯЛКАНИНГ НАЗАРИЙ ВА ЭКСПЕРИМЕНТ ЙЎЛИ БИЛАН АНИҚЛАНГАН ТОРТИШГА БЎЛГАН ҚАРШИЛИКЛАРИНИ ҚИЁСЛАШ.

Худойбердиев Т.С. - т.ф.д. профессор,

Йўлошев Р.Р. - таянч докторант.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация Пахта чигитини қаторлаб ёки қўш қаторлаб экувчи секцияли сеялка ишлаб чиқилган бўлиб, унинг синов вариантлари тайёрланиб, синалди ва натижалар олинди. Тадқиқот иши олиб борилаётган ҳар қандай қишлоқ хўжалик машинасининг назарий ва эксперимент йўли билан аниқланган секциясини тортишга бўлган қаршиликларини қиёслаш муҳим вазифлардан бири ҳисобланади. Ушбу мақола янги ишлаб чиқилган пахта чигитини қаторлаб ёки қўш қатор экувчи сеялканинг назарий ва эксперимент йўли билан аниқланган секцияни тортишга бўлган қаршиликларини қиёслашга бағишланган.

Калитли сўзлар. Қаршилик, тарировка, эксперимент, салт юриш, тўла қаршилик, оғирлик кучи, умумий оғирлик, максимал қиймат, ишқаланиш коэффициенти, сирпанғич тумшуғи, тупроқнинг зичлиги, хажмий сиқилиш.

Пахта чигитини қаторлаб ёки қўш қаторлаб экувчи секцияли сеялка ишлаб чиқилган бўлиб, унинг синов вариантлари тайёрланди, синалди ва натижалар олинди. Сеялканинг ишлашдаги самарадорлигини аниқлаш мақсадида тортишга бўлган қаршиликлари ҳам аниқланди.

Сеялка секциясининг нафақат умумий қаршилиги, балки алоҳида қисмларининг ҳам қаршиликлари аниқланди. Сеялканинг синовлар пайтида

олинган қаршиликларининг миқдорини назарий йўл билан олинган қаршиликлар миқдори билан ҳам қиёсланди.

Эксперимент йўли билан аниқлаш синов натижалари асосида ҚХМИТИ да ишлаб чиқилган асбоблар ва услублар ёрдамида синов учун танланган майдонда ўтказилди. Қаршиликларнинг миқдори керакли асбобларни синовгача тарировка қилинган ҳолатида аниқланди.

Секциянинг (1-расм) қуйидаги қисмларининг тортишга бўлган қаршиликлари ҳам назарий, ҳам эксперимент йўли билан аниқланди ва қиёсланди, яъни қуйидагилар:

- секциянинг салт юришдаги тортишга қаршилиги;
- сирпанғични экич билан бирга тортишга қаршилиги;
- зичловчи ғалтакни тортишга бўлган қаршилиги;
- секцияни иш ҳолатидаги тўла тортишга қаршилиги.

1-расм. Ишлаб чиқилган сеялканинг секцияси.

Секциянинг салт юришдаги тортишга қаршилиги. Секциянинг учта ғилдираги, бункери ва сирпанғични экичлари билан оғирлик кучларининг

йиғиндиси Q билан белгиланган. Умумий оғирлик кучи Q секциянинг салт юришдаги учта ғилдиракка тенг тақсимланаётган оғирлиги туфайли ҳаракатга қаршилик кучи қуйидагича аниқланади, яъни

$$P'_c = \varphi \cdot Q_1$$

бу ерда: Q_1 - умумий оғирлик кучи Q ни битта ғилдиракка тушаётган қисми,

Н;

φ - илашиш коэффициентини.

Оғирлик кучи тенг тақсимлангани учун секцияни ҳаракатга қаршилик кучи P_c қуйидагича аниқланади.

$$P_c^H = P'_c + P''_c + P'''_c = \varphi(Q_1 + Q_2 + Q_3) = \varphi \cdot Q$$

Секциянинг умумий оғирлик кучи $Q=1200$ Н эканлигини, илашиш коэффициентини $\varphi=0,5$ га тенг эканлигини ҳисобга олсак $P_c^H=600$ Н га тенг бўлади.

Эксперимент йўли билан аниқланганда секцияни тортишга бўлган қаршилигининг максимал қиймати $P_c^{\text{э}} = 416$ Н га тенг бўлади. Улар орасидаги фарқ 30% ни ташкил этди.

Сирпанғични экич билан бирга тортишга қаршилиги. Сирпанғични экич билан бирга тортишга қаршилиги назарий йўл билан алоҳида-алоҳида аниқланди, яъни [1,2]

- сирпанғичники қуйидаги ифода ёрдамида

$$R_c^H = f_1 B K_c^2 \cdot h_c \cdot l \cdot \rho (\text{ctg}\mu - \text{ctg}\alpha) + f_2 \cdot T_c$$

- эчкичники қуйидаги ифода ёрдамида

$$R_3^H = \frac{2 \cdot q_m \cdot \delta \cdot h \cdot l_T (\operatorname{ctg} \beta \cdot \operatorname{tg} \varphi + 1)}{\cos \varphi} \cdot \cos(\beta - \varphi) + 0,5 \sigma_c \cdot S \frac{h}{\sin \alpha} \cdot \frac{\sin(\gamma + \varphi)}{\cos \varphi} + f_3 \cdot \sigma_c \cdot h \cdot L$$

бу: f_1 - тупроқни тупроқ билан ишқаланиш коэффициентлари;

K_c - тупроқнинг уюлишини ҳисобга олувчи коэффициент;

h - сирпанғич тумшуғининг баландлиги, см;

ρ - сирпанғични ўтишидан олдинги тупроқнинг зичлиги, Н/см³;

μ - тупроқ уюмининг табиий оғиш бурчаги, градус;

α - сирпанғич тумшуғининг қиялиги, градус;

B - сирпанғични тупроқ уюмини суришда қатнашаётган кенглиги, см;

l - сурилаётган тупроқнинг эгаллаган узунлиги, см.

R_3 ифодадаги катталиклар.

q_m - тупроқни хажмий сиқилишга қаршилиги, Н/м³;

δ - тифнинг қалинлиги, м;

h - экиш чуқурлиги, м;

l_T - тифнинг узунлиги, м;

S - эчкичнинг қалинлиги, м;

L - экичнинг узунлиги;

φ - ишқаланиш бурчаги, градус.

Ифодалардаги катталиклар ўрнига сон қийматлари қўйилиб ҳисобланганда $R_C^H = 262$ Н, $R_9^H = 53$ Н қийматлари олинди. У ҳолда сирпанғич билан экичнинг тортишга назарий қаршилиги $R^H = 315$ Н га тенглиги аниқланди.

Сирпанғични экичи билан бирга қаршилигини эксперимент йўли билан аниқланган қиймати эса $R^3 = 380$ Н ни ташкил этди. Иккаласининг орасидаги фарқ 18% ни ташкил этди.

Зичловчи ғалтакни тортишга бўлган қаршилиги. Зичловчи ғалтакнинг тортишга бўлган қаршилиги қуйидаги ифода ёрдамида аниқланди.

$$R_F^H = f \cdot Q$$

бу ерда: Q - уруғ устидаги тупроқни меъёрида зичлаш учун ғалтакка тик таъсир этувчи куч, Н. Бу кучни $Q=300$ Н га тенг деб қабул қиламиз.

f - ғалтакни думалашга қаршилик коэффициенти. $f = 0,3$ [3]

У ҳолда $R_F^H = 90$ Н ни ташкил этади.

Зичловчи ғалтакнинг тортишга бўлган қаршилиги эксперимент йўли билан аниқланганда $R_F^3 = 94,8$ Н ни ташкил этди. Улар орасидаги фарқ 5,3% га тенг бўлди.

Секцияни иш ҳолатидаги тўла тортишга қаршилиги. Сеялка секциясининг ишчи ҳолатидаги тортишга қаршилиги сирпанғични R_c^H , экиччи $R_э^H$, зичловчи ғалтакни R_F^H ва секциянинг ўзини тортишга бўлган P_c^H қаршиликларининг йиғиндисига тенг бўлади, яъни

$$\sum R^H = R_c^H + R_э^H + R_F^H + P_c^H$$

У ҳолда секциянинг иш ҳолатида тортишга бўлган тўла қаршилиги $\sum R = 1020$ Н га тенг бўлади.

Секцияни иш ҳолатидаги тўла қаршилиги эксперимент йўли билан аниқланганда $\sum R^э = 1067$ Н ни ташкил этди. Улар орасидаги фарқ 4,4% га тенг бўлди.

Агар сеялканинг тортишга бўлган қаршилигини аниқлайдиган бўлсак, назарий олинган маълумотлар бўйича $R_{сеялка}^H = 4 \cdot \sum R^H = 4080$ Н, эксперимент маълумотлари бўйича эса $R_{сеялка}^э = 4 \cdot \sum R^э = 4 \cdot 1067 = 4268$ Н. Фарқи эса 4,4% ни ташкил этди.

Агар секцияли сеялканинг қаршилигини амалда ишлатилаётган сеялка билан қиёсласак, унинг солиштирама қаршилиги 1200 Н/м, қамров кенглиги 3,6 м бўлганда тортишга қаршилиги 4320 Н ни ташкил этади. У ҳолда секцияли сеялканинг тортишга бўлган қаршилигидан 1,3% га кўплиги вниқланди.

Қаршиликларни қийсланган ҳолати 2-расмда диаграмма шаклида келтирилган.

2-расм. Қаршиликларни қиёсловчи диаграмма.

Хулоса.

1. Трактор илмоғидаги кучдан самарали фойдаланиш учун қишлоқ хўжалик машиналарининг тортишга бўлган қаршилигини аниқлаш муҳим ҳисобланади.

2. Сеялкаларни секцияли конструкцияларини танлаш, уларни экиш қаторларини кўпайтиришга қулайлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. М.П.Калимбетов Совершенствование технологического процесса работы и обоснование параметров малы выравнивателя. Дисс. канд. тех. наук. Янгиюль – 2008 – 124 с.

2. Б.У.Нурабоев Выбор типа и обоснование основных параметров рабочего органа культиватора для междурядной обработки хлопчатника в условиях Каракалпакистана. Дисс. канд. тех. наук. Янгиюль – 2009 – 110 с.

3. Т.С.Худойбердиев Трактор ва автомобиллар (шасси назарияси). Тошкент – 2017 – 322 б.